

bir xil ishni yuqori tezlikda va aniq bajarish imkonini beradi.

Umuman olganda qurilish sohasida zamonaviy IT texnologiyalaridan foydalanish qurilish jarayonlarini tezlashtirish, sifatni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xavfsizlikni yaxshilashga yordam beradi. 3D modellashtirish, BIM, IoT, AI, 3D bosib chiqarish va boshqa texnologiyalar qurilish industriyasini yanada samarali va innovatsion qiladi. Bu texnologiyalar yordamida qurilish kompaniyalari global raqobatbardoshlikni oshirishlari va barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Wieland K., Keating S., "Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations"
2. S. Keane, K. Caletka, "Construction Project Management: A Practical Guide to Field Construction Management"
3. Anthony M, Townsend "Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia"
4. Djurayev R.B., "Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar, Darslik -2023y.
5. N. Sh. Xudoyberganov "Qurilishda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar". O'quv qo'llanma-2022 y.
6. Elmurodov B.E. "Qurilish sanoatida ta'sir qiluvchi ba'zi-bir qurilish texnologiyasi tendentsiyalari." Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali-23yil, 134-136 bet.
7. www.qurilish-it.uz "Qurilish va axborot texnologiyalari"8. www.bim.uz " BIM texnologiyalari: O'zbekistonning qurilish industriyasiga ta'siri"

YENGIL SANOAT KORXONALARINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH TEXNOLOGIYASIDA ISHLATILADIGAN QO'SHIMCHALARDAN DINAMIK MEMBRANA SHAKLLANTIRISH

*Jurayev O.J. t.f.n., prof.v.b., Qayumova L.Sh. doktorant., Artikboyev X.B. o'qituvchi
Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti*

Annotatsiya: *Dinamik membranalarining istiqbollari va ularning boshqa membranalariga nisbatan afzalliklarini hisobga olgan holda, ushbu ishning maqsadi yengil sanoat korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasida ishlatiladigan membrana hosil qiluvchi qo'shimchalardan dinamik membranalarni shakllantirish va ularning ishlash texnologiyasini o'rganish hamda ishlab chiqish.*

Kalit so'zlar: *Dinamik membrana, makkajo'xori kraxmali, 1812-75 markali asetatsellyuloza*

Dinamik membrananing asosiy afzalliklaridan biri bu filtratning yuqori o'tkazuvchanligi bo'lib, soatiga har kvadrat metr membrana yuzasidan yuzlab litrga yetadi. Bu esa aura membranasi o'tkazuvchanligidan ancha yuqori. Dinamik membrananing ishlash muddati deyarli cheklanmagan bo'lib, membrana har doim yarim o'tkazuvchan xususiyatlarga ega.

Kichik mexanik shikastlanish yuzaga kelsa, yangi qatlamning membrana yuzasiga yotqizilishi tufayli membrana o'z-o'zini tiklaydi. Agar ish jarayonida membrananing xarakteristikalari yomonlashsa, hosil bo'lgan dinamik membrana qatlamini qarama-qarshi tomondan erituvchi bilan oziqlantirish orqali olib tashlash va keyin membranani qayta hosil qilish orqali avvalgi xususiyatlarni tiklash mumkin.

Hozirgi vaqtda oqova suvlarni demineralizatsiya qilish va tozalash uchun dinamik membranadan muvaffaqiyatli foydalanish imkoniyatini tasdiqlovchi yetarli eksperimental materiallar mavjud [1]

Dinamik membrana tozalangan eritmaning bir yoki bir nechta tarkibiy qismlari substratlarga yotqizilib, DM hosil bo'lishi mumkin bo'lgan sharoitda hosil bo'ladi. Ushbu hodisa dinamik muvozanatlashish bo'lib, u oqova suvlarning g'ovakli substratlari va ifloslangan tabiiy suvlar orqali filtrlash jarayonida uchraydi. Hodisaning samaradorligi tajriba bilan tasdiqlangan va amalda sinalgan [2]. Muvozanatlanish natijasida olingan dinamik membranalarining qoniqarli xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi.

Agar g'ovakliklar hajmi bo'yicha bir tekis taqsimlangan maxsus tayyorlangan substratlar g'ovakli asos sifatida ishlatilsa, bu xususiyatlar sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Tarqalgan zarrachalarning sorbsiyasi natijasida g'ovakli substrat yuzasida hosil bo'lgan yarim o'tkazuvchan qatlam ko'p hollarda eritma bilan dinamik muvozanatda bo'ladi.

Muvozanatga erishish vaqti tajriba sharoitlariga bog'liq bo'lib, odatda bir necha soatni tashkil qiladi. Ba'zida dinamik membrananing tez shakllanishi uchun eritmaga qo'shimchaning yuqori miqdori kiritiladi. Doimiy ajratish xususiyatlari o'rnatilgach, qo'shimchaning konsentratsiyasi ushbu xususiyatlarni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan minimal darajaga tushiriladi [3].

So'nggi paytlarda yengil sanoat korxonalarining oqova suvlarini tozalash uchun ultrafiltratsiya qo'llanilmoqda. Jarayonlarning afzalliklaridan biri shundaki, ajratish atrof-muhit haroratida fazaviy o'zgarishsiz sodir bo'ladi, bu esa energiya sarfini sezilarli darajada kamayishiga olib keladi.

Makkajo'xori kraxmalidan foydalangan holda dinamik membranalarining shakllanishi va ishlashi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari yengil sanoat korxonalarida bo'yalgan oqova suvlarini tozalashda ultrafiltratsiya membranalaridan foydalanish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Shuning uchun ma'lum bir usul bilan olingan dinamik membranalarda [4.] yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar oqova suvlarini kompleks qayta ishlash, ya'ni ajratilgan kimyoviy mahsulotlardan foydalanish imkonini ta'minlash mumkin emas.

Shu bilan birga, hozirgi vaqtda ushbu masalani hal qilish juda zarur, chunki faqat oqova suvlarni kompleks qayta ishlash natijasida sanoat korxonalarida yopiq zanjirli mahalliy suv iste'moli tizimlarini yaratish mumkin. Sirt faol moddalar, bo'yoqlar va mineral aralashmalarni samarali olib tashlash yoki sirt faol moddalar (SFM) va bo'yoqlarni ajratish alohida ahamiyatga ega. Bu holatda konsentratni qayta tiklash, filtratni ishlatish, bo'yoqlar hamda sirt faol moddalardan (SFM) qayta foydalanish mumkin bo'ladi. “Ozod Buxoro Tekstil” MChJ korxonasi oqova suvi tarkibi 1 -jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval

“Ozod Buxoro Tekstil” MChJ korxonasi oqova suvi tarkibi

№	Asosiy ifloslantiruvchi moddalar	Dastlabki oqim, mg/l	Filtrat, mg/l
1.	Kubli bo'yoq Yorqin moviy	180	0.0
2.	To'g'ri ko'k bo'yoq	170	0.0
3.	Saturn ko'k LZR	70	0.0
4.	Stearoks-6 (NPAV)	400	30.0
5.	Dispergator NF	1050	380
6.	Metaupon(APAV)	50	0,5
7.	Na-ion	4160	3050
8	pH	6,5	7

Ushbu muammoni hal qilish uchun dinamik membranalarining istiqbollari va ularning boshqa membranalariga nisbatan afzalliklarini hisobga olgan holda, ushbu ishning maqsadi yengil sanoat korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasida ishlatiladigan membrana hosil qiluvchi qo'shimchalardan dinamik membranalarini shakllantirish va ularning ishlash texnologiyasini o'rganish hamda ishlab chiqishdan iborat edi.

1-rasm. "Ozod Buxoro Tekstil" MChJ korxonasining dastlabki va filtrdan tozalangan oqova suv natijasi

Shu munosabat bilan ishda quyidagi asosiy vazifalar qo'yildi:

- bo'yash va pardozlash ishlab chiqarishining oqova suvlarini tozalash sharoitida dinamik membrana hosil qilish uchun optimal membrana hosil qiluvchi komponentni tanlash;
- jarayonning turli parametrlarida dinamik membrana shakllanish dinamikasini o'rganish;
- turli xil membranalarining g'ovakli tuzilishi va filtrlangan eritmaning pH qiymatini o'rganish;
- dinamik membrana hosil qiluvchi qo'shimchalar konsentratsiyasi va ish bosimining tanlangan membrana hosil qiluvchi komponentlarning dinamik membrana xususiyatlariga ta'sirini o'rganish;
- makkajo'xori kraxmali va uning shakllanishi uchun maqbul (optimal) sharoitlarni aniqlash;
- samaradorlikni o'rganish, shuningdek dinamik membrana yordamida bo'yash va pardozlash bo'limlari oqova suvlarini chuqur tozalash texnologiyasini ishlab chiqish;
- ushbu jarayonga asoslangan oqova suvlarni qayta ishlash sxemalarini ishlab chiqish va ularni iqtisodiy jihatdan baholash.

So'nggi paytlarda yengil sanoat korxonalarining oqova suvlarini tozalash uchun ultrafiltratsiya keng qo'llanilmoqda. Jarayonning afzalliklaridan biri shundaki, ajratish jarayoni atrof-muhit haroratida fazaviy o'zgarishsiz sodir bo'ladi, bu esa energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi.

1-jadval

Natriy karboksilmetilsellyuloza va makkajo'xori kraxmali solishtirma jadval natijalari

NaKMS			Makkajo'xori kraxmali		
Bir metr kvadrat yuzada membrananing filtrlash unumdorligi, l / m ² soat	Teskari osmos jihozidan filtrlangan oqova tarkibidagi bo'yoqning ko'rsatgichi mg/l	Teskari osmos jihozidan filtrlangan oqova tarkibidagi sirt faol moddaning ko'rsatgichi mg/l	Bir metr kvadrat yuzada membrananing filtrlash unumdorligi, l /m ² soat	Teskari osmos jihozidan filtrlangan oqova tarkibidagi bo'yoqning ko'rsatgichi mg/l	Teskari osmos jihozidan filtrlangan oqova tarkibidagi sirt faol moddaning ko'rsatgichi mg/l
21,529	0,25	0,18	24,038	0,07	0,163
21,241	0,38	0,25	23,364	0,05	0,09
21,241	0,4	0,17	22,753	0,09	0,05
18,298	0,26	0,19	21,575	0,08	0,06
18,692	0,26	0,13	21,299	0,08	0,05
19,802	0,26	0,13	20,534	0,08	0,05
21,241	0,26	0,13	24,038	0,08	0,05

20,768	0,26	0,13	22,447	0,08	0,05
19,417	0,26	0,13	23,041	0,08	0,05
20,510	0,26	0,13	25,094	0,08	0,05
21,256	0,26	0,13	23,068	0,08	0,05
21,299	0,26	0,13	25,126	0,08	0,05

Makkajo‘xori kraxmalidan foydalangan holda dinamik membranalarining shakllanishi va ishlashi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari yengil sanoat korxonalarining rangli oqova suvlarini tozalashda ultrafiltratsiya membranalaridan foydalanish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatadi.

Oqova suv tarkibiga natriy karboksimetilsellyuloza qo‘shimchasini qo‘shib, ultrafiltratsiya usulida tozalangan filtrat ko‘rsatkichlari hamda oqova suv tarkibiga makkajo‘xori kraxmalini qo‘shib, ultrafiltratsiya usulida tozalangan oqova suvning solishtirma jadvali quyida keltirilgan.

Dinamik membrananing asosiy afzalliklaridan biri bu filtrning yuqori o‘tkazuvchanligi bo‘lib, soatiga har bir kvadrat metr yuzadan olingan filtrat yuzlab litrga yetadi. Bu ko‘rsatkich 1812-75 markali asetatsellyuloza membranasi o‘tkazuvchanligi va barqarorligidan ancha yuqori. Dinamik membrananing ishlash muddati normal sharoitda deyarli cheklanmagan

1-rasm. Bir metr kvadrat yuzada membrananing filtrlah unumdorligini solishtirma grafigi

Bu holat statik filtrlarning ishlash davomiyligini oshiradi va shu bilan birga ajratib olingan filtratdan yopiq zanjirli tizim barpo etish imkoniyatini, shuningdek texnologik jarayonda 1-jadvalda filtratdan qayta foydalanish imkonini berilganligi ko‘rsatilgan.

Xulosa qilib oladigan bo‘lsak, membrana texnologiyasini qo‘llash natijasida kam elektr energiyasi sarflanishi, jarayonning to‘liq avtomatlashtirilishi, jihozlarning qulay va ixchamligi, ajratish jarayonida hosil bo‘lgan filtratni texnologik jarayonga qayta ishlatish imkoniyati hamda oqova suv tarkibidagi sirt faol moddalar va bo‘yoqlarni ishlab chiqarishga qaytarish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jurayev O.J., Qayumova L.Sh. Determination of sorption ability of acetate cellulose membrane and polmer additives. // Journal of Advanced Scientific Research (ISSN:0976-9595)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5770585>. P.11-19.

2. Azize Ayol, Yaşar Onur Demiral, Sinem Güneş. “Efficient Treatment of Domestic Wastewaters by Using a Dynamic Membrane Bioreactor” // Journal of Membrane Science and Research 7 (2021) 55-58 bet.